

STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PRIN METODE TIC LA LIMBA FRANCEZĂ

CZU: 37.091.32:004:811.133.1`243

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10652996>

Ninela Bivol

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID 0009-0002-4518-2891

The article involves aspects about maintaining student interest during French language lessons. The teachers and science comprise an arsenal of methods which have the task to develop and form performances for those who learn. The implemented interactive methods in an acceptable climate, place the student in the middle of the educational process, that allow his abilities dynamics, improving curiosity, autonomy and the pleasure to learn. Thus, good relationships between teachers and students can create a positive attitude towards the educational process.

Cuvinte-cheie : concept, interes, profesor, metode interactive.

Key words : concept, interest, professor, interactive methods.

Odată cu schimbările intervenite în societatea noastră pentru generația tinerilor din sec. XXI se accentuează o focalizare intensă pe păstrarea motivației elevilor pe tot parcursul procesului de predare-învățare. Cadrele didactice au rolul de a menține participarea activă a elevilor la orele de studiu. Rolul managerilor în activitatea educațională este important, deoarece prin influența pe care o au asupra elevilor pot contribui la formarea personalității. Scopul major al profesorului este integrarea elevilor în mediul școlar, în motivarea pentru a avea un produs final calitativ.

Obiectivul major pe care îl urmărește fiecare cadru didactic pe tot parcursul demersului educațional este de a menține în continuu spiritul activ al participanților la procesul de studiu.

A motiva elevul devine dezideratul principal al cadrelor didactice, al părinților și al comunității în general. Rezultatele studiilor efectuate în țările europene (inclusiv în România, Republica Moldova), precum și rapoartele elaborate în contextul studiilor internaționale comparative PISA (Trends in International Mathematics and Science Study) și PIRLS (Progress in International Ready Literacy Study) evidențiază declinul motivației pentru învățare, precum și scăderea nivelului achizițiilor școlare în rândul elevilor. (Grigor, 2020 : 79-94)

Motivația față de învățarea școlară a prezentat interes pentru cercetătorii acestui domeniu din toate timpurile și, în perioada actuală, a devenit o problemă pentru toți cei implicați în actul învățării școlare, mai ales pentru furnizorii de educație, care constată o lipsă acută a motivației față de învățarea școlară și caută soluții pentru creșterea ei în vederea atingerii scopului învățării într-o manieră mai eficientă. Crearea motivației învățării precum și crearea unui cadru propice pentru creșterea percepției asupra eficacității în activitățile școlare asigură reușita, în calitate de beneficiar direct al actului educațional, dar și satisfacția furnizorilor de educație – instituția școlară, cu tot ce implică aceasta, precum și a familiei, în calitate de beneficiari indirecti ai învățării școlare. (Bujorean, 2017)

În literatura de specialitate, oamenii de știință și-au expus părerea despre contribuția motivației în mediul școlar. Prin urmare, prezentăm părerile unor specialiști din domeniu.

T. Peetsma susținea faptul că perspectiva temporară pe care elevii o au cu privire la propriul viitor în domeniul școlar a devenit mult mai puțin importantă decât reprezentarea pe care o au

cu privire la alte domenii ale existenței, precum relațiile sociale sau petrecerea timpului liber. (Peetsma, 1997)

Cercetătorii Șt. Popenici și C. Fartușnic identifică motivația ca un set de resorturi care ne determină să facem un anumit lucru și exprimă următoarea idee: în context școlar, motivația nu este altceva decât procesul care conduce, ghidează și menține un anumit comportament dezirabil statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activitățile de învățare din clasă și de acasă, rezolvarea cu succes a sarcinilor etc. (2009 : 33-41) Fără motivație, de orice tip, o persoană nu se angajează (sau nu ajunge să se angajeze) în efectuarea unei acțiuni. Această simplă sintagmă conține în sine unul dintre cele mai importante aspecte ale învățării : pentru a avea succes în școală, dar mai ales pentru a asigura eficiența învățării, este necesar să existe un nivel optim de motivație pentru angajarea în respectivul tip de activități. (*Loc. cit.*)

R. Viau susține : „motivația în context școlar este o stare dinamică ce își are originea în percepțiile elevului asupra lui însuși și asupra mediului care îl incită să aleagă o activitate, să se angajeze și să persevereze în îndeplinirea acesteia pentru atingerea unui scop”. (1997)

Motivația reprezintă unul dintre cele mai importante mistere din știință, totodată fiind unul dintre factorii determinanți pentru succesul școlar. (Basma, 2014 : 97-101)

Modificările generate de evoluțiile tehnologiilor novative nu se mai manifestă doar în domeniile pentru care au fost inițial concepute, ci condiționează transformări și în alte etape ale vieții și activității oamenilor. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea, învățământul trebuie să se integreze și să își adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generații, actualizându-și permanent finalitățile și resursele, astfel încât să răspundă noilor provocări și, în același timp, să le ofere subiecților educației deprinderi și instrumente de muncă eficiente. (Balint, 2008 : 3)

Rolul cadrului didactic pe parcursul predării este de a orienta activitatea elevilor spre a obține un produs final în baza unor sarcini interactive pe care profesorul le implementează la lecție. Este bine cunoscut faptul că în didactica tradițională predarea a funcționat ca scop în sine, centrată pe transmiterea, expunerea și comunicarea cunoștințelor. Prin urmare, învățământul modern caută să păstreze un echilibru între munca individuală și lucrul în grup, să îmbine învățarea individuală cu învățarea interdependentă prin cooperare sau colaborare.

Pe parcursul orelor de limbă franceză folosirea mijloacelor TIC reprezintă o necesitate, deoarece mediul virtual are oportunități prin a transforma învățarea limbii într-o etapă atractivă. Din moment ce elevii vor fi tentați în a utiliza la lecții instrumentele TIC, participarea lor va spori procesul educațional. Prin utilizarea mijloacelor tehnice la orele de limba franceză elevii se vor simți în largul său, prin urmare vor fi tentați de fiecare dată să participe activ la orice etapă a lecției. Cadrele didactice care predau limba franceză în anumite momente ale lecției vor prezenta materiale interactive prin intermediul platformelor ca : *Youtube, Français Facile, Bonjour de France, TV5Monde, Le point du fle*, pentru că aceste instrumente vor focaliza elevii spre audierea limbii franceze, ceea ce va contribui la dezvoltarea competenței de comunicare în limba străină. Avantajele acestor procedee didactice ghidează participanții la lecție în a produce transferul de mesaje simple orale și menține manifestarea participării active a tuturor elevilor încadrați în procesul educațional.

Tehnologiile Informaționale și de Comunicare (TIC, tehnologie) oferă acces instantaneu la informație, motiv pentru care utilizarea lor în sălile de clasă este foarte importantă. Computerele și tabletele au devenit parte a vieții cotidiene a elevilor și a cadrului didactic. A cerceta tehnologia în sala de clasă pentru a crea experiențe de învățare semnificative pentru elevii de toate vârstele, reprezintă o etapă semnificativă. Integrarea TIC în educație se referă la utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți experiența de învățare a elevilor.

Folosirea diferitelor tipuri de tehnologie formează elevii care sunt implicați activ în realizarea obiectivelor de învățare. Implementarea tehnologiei oferă căi de instruire diferențiate pentru a satisface nevoile unice ale elevilor ca instruiți individuali. (Gasnaș, 2018 : 152)

Odată cu revoluția digitală intervenită după criza pandemică, profesorii au fost nevoiți să se adapteze noilor cerințe pentru a continua să țină elevii activi toată lecția. Pentru captarea și menținerea atenției generației „digitalilor nativi”, sau mai bine spus a copiilor „născuți cu telefonul în mână”, cadrele didactice au rolul de a accepta să facă parte din această lume pentru a nu pierde conexiunea cu participanții incluși în spațiul educațional. Folosirea instrumentelor digitale reprezintă o etapă importantă pentru dezvoltarea spiritului de colaborare a elevilor la lecțiile de limba franceză. Arsenalul de instrumente digitale, care variază după scop, vârstă, interese și care sunt destinate să ușureze procesul de predare-învățare-evaluare în scopul evitării lecțiilor clasice în care doar tabla și creta își făceau apariția.

Aplicațiile digitale sunt grupele de programe care au fost create în beneficiile cadrului didactic. Aceste materiale didactice oferă profesorului posibilitatea de a-și structura lecția interactivă la orice unitate. În continuare facem vizibile aplicațiile digitale pe care profesorii pot cu ușurință să le implementeze la oricare lecție. Astfel, *Jamboard* este o aplicație Google ce stochează informația pe Cloud. Este o tablă inteligentă ce oferă posibilitatea creării rapide de conținut educațional. Aplicația face conținutul învățării vizibil și accesibil, oferind oportunitatea de a contribui la crearea conținutului, dar și editarea acestuia. Este disponibil pentru a fi utilizat sincron în conferințele web, dar și asincron prin distribuirea de link-uri către studenți. Aplicația este simplă în utilizare disponibilă direct din browser sau de pe telefon prin intermediul aplicației mobile. (Nazaru, 2020)

Padlet este aplicația online care permite utilizatorilor să publice scurte mesaje, precum și imagini, video. Atât cadrele didactice cât și elevii pot lucra în această aplicație interactivă. *Aplicația Book Creator* este caracterizată prin manifestarea creativității și imaginației din partea elevilor. În aplicația *Kahoot* se pot crea teste interactive prin joc. Cadrul didactic creează întrebări care pot fi acompaniate de clipuri, imagini. Sarcina elevilor este de a răspunde de pe propriul dispozitiv. La final toate răspunsurile sunt afișate pe ecranul comun, unde elevii se pot autocorecta. Această metodă de învățare este abordată prin forma unui joc interactiv, astfel elevii manifestă interes pentru această activitate. (Albulescu, 2021)

În ceea ce privește realizarea produselor digitale elevii sunt receptivi și demonstrează acceptare, pentru că la această dimensiune ei își pun în valoare creativitatea, imaginația, prezentând la final rezultate remarcabile.

La fel, platforma <https://www.storyjumper.com/> permite elevilor să creeze o carte electronică ce poate avea atât conținut scris, cât și audio-video, cu o întindere de mai multe pagini. Coperta cărții poate fi personalizată de către elevi, pozele, desenele pot fi inserate de pe dispozitivul propriu sau create de ei cu instrumentele puse la dispoziție de platformă. Elementul de noutate al acestei metode este că elevii pot fi povestitorii creației lor, întrucât se pot înregistra și publicul poate avea parte de acest fundal sonor. Interesant este și faptul că această carte poate fi descărcată și imprimată, poate permite să colaboreze în echipă și se poate concretiza într-o revistă a școlii sau într-o broșură a clasei. (Andrieș, 2022 : 22-25)

Utilizarea metodelor și activităților interactive la lecție vor dezvolta creativitatea elevilor și performanțele lingvistice. Orele de studiu unde participanții simt o atmosferă liberă vor fi activi, având oportunitatea de a-și exprima propriile gânduri. Folosirea arsenalului existent de metode la lecțiile de limba franceză vor favoriza procesul de studiu.

Concluzii :

Dimensiunea educațională este cheia spre reușita elevilor, prin urmare actorii educaționali pot contribui la dezvoltarea productivă a discipolilor. Intervenirea la timp prin intermediul surselor de motivare vor favoriza percepția pozitivă a elevilor și vor eficientiza procesul de studiu. Elevul trebuie să fie actorul lecției și nu consumatorul.

Motivația celor ce învață va crește cu siguranță atunci când cadrul didactic va integra metodele activ-participative care vor activiza și responsabiliza elevii. Aprecierea elevilor este o etapă indispensabilă care necesită a fi reamintită pe parcursul orelor.

Tehnologiile informaționale stimulează creativitatea și motivația elevilor. Cu ajutorul instrumentelor digitale are loc dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și exprimare a discipolilor.

Referințe bibliografice :

ALBULESCU, Ion (2021), *Procesul de instruire în mediul online*, București: DPH.

ANDRIEȘ, Roxana (2022), «Metode interactive de predare-învățare în clasă și în clasa virtuală». In: *Clasic și modern - metode și procedee pentru creșterea calității educației în școala românească*. Simpozion Județean, Nr. 3/2022, Botoșani, p. 22-25.

BALINT, Gheorghe (2008), *Concepte moderne privind utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina „Bazele generale ale fotbalului”*, Bacău. -<https://cadredidactice.ub.ro/balintgheorghe/files/2011/03/concepte-moderne-privind-utilizarea-tehnologiilor-informationale-final.pdf> [cit. 08.12.2023].

BASMA, Farah-Jarjoura (2014), «Learning Motivation: A self-determination theory perspective», In: *Studia Universitatis Moldaviae*, Seria Științe ale educației, nr.5(75), p.97-101.

BUJOREAN, Adelina (2017), *Rolul motivației în învățarea școlară* - <https://iteach.ro/experientedidactice/rolul-motivatiei-in-invatarea-scolara> [cit. 05.10.2023].

GASNAȘ, Ala, GLOBA, Angela, PAVEL, Maria, PAVEL, Dorin (2018), *Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală*. p. 152-160 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-152-160.pdf [cit. 12.11.2023].

GRIGOR, Ina (2020), «Motivația – factor-cheie al învățării școlare eficiente», In : Conferința “*Educația: factor primordial în dezvoltarea societății*”, Chișinău : MEC-IȘE.

NAZARU, Cristina (2020), *Predarea sincron și asincron prin utilizarea aplicațiilor google* - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/457-462_0.pdf [cit. 21.09. 2023].

PEETSMA, Thea (1997), «Decline in Pupils' Motivation During Secondary Education». In : *The 7th Biennial Meeting of the European Association for Research on Learning and Instruction*, Athens, Greece.

POPENICI, Ștefan, FARTUȘNIC, Ciprian (2009), *Motivația pentru învățare. De ce ar trebui să le pese copiilor de ea și ce putem face pentru asta*, București : Didactica Publishing House.

VIAU, Rolland (1997), *La motivation en contexte scolaire*, Bruxelles : De Boek&Larcier (2 ed.).